

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ И МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЛИЦЕЯХ

Ахмедова Ф.А.

преподаватель математики высшей категории академического лицея
Ташкентского Международного Вестминстерского Университета (г.
Ташкент, Узбекистан).

Хабибуллина М.М.

преподаватель математики высшей категории академического
лицея Туринского политехнического университета (г. Ташкент,
Узбекистан)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15879776>

Аннотация. Главная задача преподавателя – вызвать прежде всего интерес к своему предмету. Использование информатики представляет новые возможности для усиления практической направленности обучения математике.

Подготовка высококвалифицированных специалистов, конкурентноспособных на рынках труда, способных к адаптации, мобильной переориентации и саморазвитию в условиях рыночной экономики становится стратегической линией национальной политики в области образования в республике Узбекистан.

Для повышения эффективности урока необходимо расширить методы, приемы, формы и средства обучения, шире практиковать интерактивные уроки.

Одним из приоритетных направлений процесса информатизации образования, является использование новых информационных технологий на всех этапах учебно-воспитательного процесса. В настоящее время создано большое количество компьютерных программ учебного назначения. Одной из причин использования новых информационных технологий в образовательном процессе является то, что преподаватели вынуждены постоянно решать диалему – как «уложить» растущий объем изучаемого материала в небольшое количество часов.

Стремительное внедрение информационных процессов в различные сферы жизни требует разработки новой модели системы образования на основе информационных технологий, использование которых в обучении в значительной мере изменило подходы к разработке учебных материалов по информатике и информационной технологии. Интерактивное обучение на основе компьютерных обучающих программ позволяет более полно

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

реализовать целый комплекс методических, дидактических, педагогических и психологических принципов, что делает процесс познания более интересным и творческим, а также учитывает индивидуальные особенности каждого учащегося.

Практическое использование информационных компьютерных технологий и интернет-ресурсов предполагает новый вид познавательной активности учащегося, результатом которой является открытие новых знаний, развитие познавательной самостоятельности учащихся, формирование умений самостоятельно добывать знания и ориентироваться в потоке информации.

Интерактивное обучение одновременно решает несколько задач:

- развивает коммуникативные умения и навыки, помогает установлению эмоциональных контактов;
- решает информационную задачу
- развивает общие учебные умения и навыки;
- обеспечивает решение воспитательных задач – учит работать в команде, прислушиваться к чужому мнению;

Интерактивные приемы прочно вошли в нашу работу и представлены посредством мозгового штурма, игры, дискуссии, проекта, исследований. Они включены во все образовательные технологии и являются их неотъемлемой частью.

Рассмотрим метод проектов. Он всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащегося – индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют за определенное время.

Исследовательский метод сейчас во многом зависит от интернет-ресурсов: электронные энциклопедии, блоги и др. На уроках чаще всего используется в заданиях, требующих знаний в иных областях, нежели в информационной технологии, например в тестах или викторинах.

Хотя ведущей деятельностью в академических лицеях является учеба, игра остается действенным инструментом в достижении педагогических целей.

«Мозговой штурм» направленный на генерирование идей по решению проблемы, основан на процессе совместного разрешения поставленных в ходе организованной дискуссии проблемных задач. При этом все идеи и предложения, высказываемые участниками группы, должны фиксироваться на доске.

Применение мультимедийных технологий в среднем образовании также является актуальным.

Основными функциями мультимедийных технологий являются:

- обеспечение учебного процесса новыми учебными материалами, которые позволяют больше внимания уделять творческой деятельности учащихся;

- развитие познавательной активности учащихся;

- повышение интенсивности учебного процесса, активизация мыслительного процесса учащихся;

- снятие боязни ученика дать неправильный ответ;

- и, наконец, развитие самого преподавателя

С помощью мультимедии удастся решать целый ряд дидактических задач:

- формировать навыки и умения чтения, используя материалы глобальной сети;

- пополнять словарный запас математических терминов;

- отрабатывать запоминание формул;

- тренировать учащихся в правильном употреблении грамматических структур

Применять мультимедийные технологии целесообразно на различных этапах обучения:

- при введении новой темы для создания ярких образно-ассоциативных связей, способствующих более качественному усвоению программного материала;

- при завершении работы над определенной темой, когда учащиеся уже освоили какой-то раздел учебного материала и могут получить удовольствие от применения своих знаний при выполнении компьютерных упражнений;

- при контроле, при этом небольшие проверочные работы учащихся могут быть подготовлены самими же учащимися для друг друга.

Целесообразно использование компьютерных технологий и во внеклассной деятельности. При этом можно использовать как обучающие компьютерные программы, так и подготовленные учителем и учащимися презентации.

Использование мультимедийных технологий помогают сформировать мотивацию учебной деятельности на уроках математики, развивать коммуникативно-когнитивные умения.

Таким образом, внедрение информационно-коммуникационных и мультимедийных технологий способствует достижению основной цели модернизации образования – улучшения качества обучения, увеличению доступности образования, обеспечению гармоничного развития личности, ориентирующейся в информационном пространстве, приобщенной к информационно-коммуникационным возможностям современных технологий и обладающей информационной культурой.

Использованная литература:

1. «Национальная программа по подготовке кадров» Республики Узбекистан. - Т.: «Узбекистан», 1997
2. Основы деятельности наставника в системе дистанционного образования, Издательство: Дрофа, 2007.
3. Гаевская Е.Г. Система дистанционного обучения MOODLE: методические указания для практических занятий: Учебное пособие. — СПб.: Ф-т филологии и искус

